

***Descubriendo las claves de una
experiencia memorable.
(Julio 2013).***

Observatorio
del Mercado Premium
y de Productos de Prestigio

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
COCLUSIONES PRINCIPALES.	4
FASES DE LA INVESTIGACIÓN	7
MARCO CONCEPTUAL: ¿DE QUÉ FACTORES DEPENDE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE UN CLIENTE?	8
PORMENORIZACIÓN DE CADA FACTOR.....	10
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA.	12
INVESTIGACION CUANTITATIVA. SATISFACCIÓN GENERAL.	13
INVESTIGACION CUANTITATIVA. TIENDAS DE PRODUCTOS DE LUJO.	14
INVESTIGACION CUANTITATIVA.BANCA.	16
INVESTIGACION CUANTITATIVA.VIAJES.....	18
INVESTIGACION CUANTITATIVA.SALUD.	20
INVESTIGACION CUANTITATIVA. RESUMEN DE LA IMPORTANCIA DE FACTORES POR SECTORES.....	22
RECOMENDACIONES. NOS GUSTA COMPARTIR BUENAS EXPERIENCIAS.....	23
MOMENTOS WOW.	24
BIBLIOGRAFIA.	25

INTRODUCCIÓN

El concepto de “Experiencia de Consumidor” trata de valorar el conjunto de sensaciones y opiniones que una persona obtiene en sus relaciones con una compañía, ya sea utilizando sus productos o servicios o interactuando con personas de la empresa. Es un concepto que adquiere cada vez más importancia conforme las compañías evolucionan desde el “marketing de producto”, en donde la prioridad estaba en la superioridad funcional del producto, al “marketing relacional” en donde el foco se pone en construir relaciones duraderas con los consumidores de un producto o usuarios de un servicio. Este cambio no significa que el “marketing de producto” haya muerto; sino que, aunque necesario, ya no es suficiente para marcar una diferencia competitiva.

La “Experiencia del Consumidor” es estrictamente individual e implica diferentes niveles de involucración; no sólo racionales, sino también emocionales y sensoriales. Su importancia estriba en que una “Experiencia de Consumidor” positiva no solamente garantiza un alto grado de satisfacción del mismo y por tanto de lealtad, sino que desencadena procesos de recomendación, ya sea boca-a-boca o a través de las redes sociales, que refuerzan y difunden el posicionamiento de la compañía o marca.

El presente estudio intenta conocer qué significa para el consumidor el tener una experiencia positiva en cuatro industrias diferentes: tiendas de productos de lujo, entidades financieras, viajes y salud (compañías de seguros de salud u hospitales), e identificar los factores claves que refuerzan la relación cliente-compañía o cliente-marca. Asimismo intenta valorar la predisposición que el consumidor tiene para comunicar sus experiencias a las personas de su entorno y a qué causas atribuye sus mejores experiencias en cada uno de estos cuatro sectores.

COCLUSIONES PRINCIPALES.

1. Elementos claves en la “experiencia del consumidor”

Los elementos más importantes que influyen en tener una experiencia positiva en los cuatro sectores estudiados (tiendas de productos de lujo, banca, viajes y salud) se muestran en el siguiente cuadro.

Todos los elementos se han ordenado por los cuatro factores que de acuerdo a las últimas publicaciones internacionales sobre “experiencia de consumidor” son claves a la hora de explicar el nivel de satisfacción de un cliente: uso de la Tecnología, Personalización de la oferta, Interacción compañía-cliente y cumplimiento adecuado de los Beneficios por los que se adquiere el producto o servicio.

	Tecnología	Personalización	Interacción	Beneficios Propios del Servicio
Tiendas de Productos de Lujo.		Servicio muy Personalizado.		Productos Originales y únicos.
Banca.	Sencillez en operaciones de internet.	Solución rápida de problemas.	Confianza en persona de contacto.	
Viajes.			Recibir un trato amable y eficaz.	Localización del hotel. Visitar lugares espectaculares.
Salud.	Acceder a técnicas avanzadas. (+45 años)	Servicio a cualquier hora. Mínimo tiempo de espera.	Confianza en personal que atiende.	

En Tiendas de Productos de Lujo, un servicio personalizado en la tienda junto con una oferta de productos originales o únicos son los elementos más importantes, destacando significativamente sobre el resto de los conceptos analizados. Los aspectos tecnológicos (facilidad de compra en la web e información a través de internet o móvil) no se consideran entre los más importantes para la mayoría de los encuestados.

En Banca, son la sencillez en las operaciones por internet (Tecnología), la capacidad de ofrecer soluciones rápidas a cada problema (Personalización), y la confianza del cliente en la persona de contacto (Interacción) los elementos clave para conseguir un alto grado de satisfacción del cliente.

La localización de la oficina bancaria, que tradicionalmente ha sido un aspecto muy valorado, ocupa la 5ª posición en importancia, desbancada por el acceso a los servicios a través de internet.

En Viajes, los elementos relacionados con el producto en sí, en especial la localización del hotel y los lugares a visitar, tienen una importancia especial.

Junto a estos aspectos el recibir un trato amable y eficaz en el lugar del destino compone los aspectos más importantes.

En Salud, el poder recibir atención a cualquier hora con tiempos de espera mínimos y la confianza en las personas que atienden destacan sobre el resto de los aspectos investigados. El acceso a técnicas avanzadas (Tecnología) es especialmente importante para el grupo de más de 45 años de edad, aunque su importancia decae conforme la edad disminuye.

2. Satisfacción General.

El cumplimiento de estos aspectos en cada una de las industrias es dispar como se observa cuando se analizan los datos de satisfacción general:

Mientras los sectores de “Tiendas de Productos de Lujo”, “Viajes”, “Hoteles” y “Restaurantes” obtienen notas medias que señalan que la experiencia del consumidor está en general por encima de las expectativas, en Salud casi un 30% consideran que el servicio recibido está por debajo de las expectativas principalmente debido a un puntuación baja en “tiempos de espera” y “recibir un servicio personalizado”.

En Banca un 43% de los encuestados consideran que reciben un servicio por debajo de sus expectativas en parte debido a bajas puntuaciones en “tener soluciones rápidas a problemas” y “confianza en la persona de contacto”. Es indudable que, aparte del propio nivel de calidad ofrecido por las entidades bancarias en cada una de estas características, la valoración puede estar contaminada por los últimos acontecimientos acaecidos en el sector y su influencia en la opinión pública.

Aunque esta puntuación no califica a ninguna compañía o marca en particular, sí señala la existencia de un margen amplio de mejora en el nivel de competitividad en la industria de “Salud” y principalmente en el mercado de “Banca Comercial”. La situación en “Tiendas de Productos de Lujo”, “Viajes”, “Hoteles” y “Restauración” es más compleja; en general, el cliente está satisfecho con el servicio recibido y las compañías van a tener que ser más creativas e innovadoras para poder tener un margen de diferenciación superior.

3. Recomendaciones

Nos gusta compartir experiencias positivas. En los cuatro sectores analizados existe una predisposición mayor a compartir experiencias positivas que negativas; especialmente en Tiendas de Productos de Lujo, Viajes y Salud en donde un 78%, un 91% y un 71% de los encuestados han realizado recomendaciones positivas, voluntariamente o cuando han sido preguntados, durante los últimos meses. En Banca este porcentaje aunque menor siguen siendo significativo: 51%. En ninguno de los sectores las “no recomendaciones” llegan al 10% de los encuestados.

Las redes sociales como canal de recomendación, aunque con un peso aún pequeño, aparecen como un medio en alza para Tiendas de Producto de Lujo (12% de los encuestados la utilizan) y en Viajes (empleada por el 16%).

4. Experiencias WOW

Qué duda cabe de que cuando una persona vive una experiencia memorable (“un momento wow”), esto es, cuando de una manera inesperada sus expectativas se ven ampliamente superadas con la compra de un producto o servicio, la empatía entre compañía-cliente o marca-cliente va a aumentar significativamente y va a influir positivamente en próximas compras. Los “momentos WOW” son difíciles de planificar y se pueden considerar como una consecuencia de los factores anteriormente considerados (Tecnología, Personalización, Interacción).

Cuando se preguntan a los encuestados las causas principales a las que atribuyen la mejor experiencia vivida en cada uno de estos sectores, volvemos a obtener los mismos elementos que los reflejados en el cuadro anterior sobre los elementos que más influyen en una experiencia del consumidor positiva.

FASES DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se llevó a cabo en tres etapas diferentes:

1ª FASE: Investigación Secundaria.

Dirigida a establecer un marco conceptual que sirviera de base para las etapas posteriores. La hipótesis de trabajo es que los factores que influyen en un nivel alto de satisfacción del cliente son a “grosso modo” los mismos en diferentes países occidentales. Se analizaron los trabajos publicados a nivel internacional sobre “Experiencia de Consumidores”, especialmente los publicados por consultoras de prestigio, con el objetivo de detectar las tipologías de los factores que más inciden en la satisfacción del cliente, más que en profundizar en los detalles de los resultados obtenidos. Fueron objeto de este estudio las publicaciones realizadas por Accenture, McKinsey, Boston Consulting Group y PwC sobre la satisfacción del consumidor en diversos sectores e industrias.

2ª FASE: Entrevistas en profundidad.

Realizadas con expertos de distintos sectores y servicios (tiendas de productos de lujo, salud, entidades financieras, viajes, hoteles, restauración, eventos a clientes vips). Con ellas fue posible pormenorizar cada uno de los factores establecidos en la fase 1, definiendo los beneficios concretos y relevantes que cada factor representaba en cada una de las industrias a estudiar. Se realizaron 10 entrevistas en profundidad con expertos de primera línea en cada industria, y el resultado se materializó en un cuestionario con el que poder realizar una investigación cuantitativa con consumidores.

3ª FASE: Investigación Cuantitativa.

A través de un cuestionario online y captación de entrevistados a mediante acciones online (invitaciones “Opt-in”, menciones en redes sociales, newsletter). Estas actividades de captación fueron eficazmente realizadas por Condé Nast, editora de Vogue, Vanity Fair, GQ, CN Traveler y AD, a través de las bases de datos y las redes sociales de sus revistas. La colaboración con Condé Nast no sólo aporta acceso online a un gran número de persona, sino que el perfil de estas personas está en línea con el público objetivo buscado: personas que han incorporado las nuevas tecnologías a su estilo de vida y muestran un interés por los productos de lujo y Premium.

MARCO CONCEPTUAL: ¿DE QUÉ FACTORES DEPENDE EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE UN CLIENTE?

Cuando se analizan los distintos estudios e investigaciones realizadas sobre experiencias de consumidores se mencionan de una manera sistemática cuatro grandes grupos de elementos que influyen de una manera relevante en el nivel de satisfacción del cliente.

Tecnología.

Entendida en un sentido amplio ya que puede abarcar desde nuevos canales de distribución o compra a través de internet, servicios de acceso a información, canales de interacción compañía-cliente y en algunos casos mejores formas de ofrecer los beneficios propios del producto.

Personalización.

Comprende tanto el conjunto de acciones que tratan de ofrecer a cada cliente el producto o servicio que más se adapta a sus gustos, como el manejo de incidencias y la gestión de los procesos de interacción compañía-cliente. La “Personalización” de producto o servicio engloba todo el proceso de decisión de compra: antes de la compra, a través de proporcionar información relevante para cada cliente, durante la compra, respondiendo a las inquietudes o necesidades específicas de cada persona, y después de la compra, mediante políticas de servicio post-venta enfocadas en la satisfacción de cada cliente.

Interacción.

“Un momento de la verdad se produce cada vez que un cliente entra en contacto con cualquier aspecto de la organización y, por tanto, tiene la oportunidad de formarse una opinión.” (Jan Carlson, presidente de SAS).

Una formación de las personas que componen el “front-office” de una empresa enfocada en los clientes es clave para que estos “momentos de la verdad” formen parte esencial de la arquitectura organizacional en vez de simples hechos accidentales.

Momentos WOW.

Qué duda cabe de que cuando una persona vive una experiencia memorable (“un momento wow”), esto es, cuando de una manera inesperada sus expectativas se ven ampliamente superadas con la compra de un producto o servicio, la empatía entre compañía-cliente o marca-cliente va a aumentar significativamente y va a influir positivamente en próximas compras. Los “momentos WOW” son difíciles de planificar y se pueden considerar como una consecuencia de los factores anteriormente considerados (Tecnología, Personalización, Interacción).

Adicionalmente, y no menos importante por obvia, la condición “sine qua non” para asegurar una puntuación alta en el índice de satisfacción del cliente es que el producto o servicio debe ofrecer a cada persona un nivel adecuado de los beneficios por los que fue adquirido.

Un nivel inadecuado de los beneficios por los que se adquirió un producto no puede ser en general compensado por excelentes prestaciones en tecnología, o por un alto grado de personalización o por una política efectiva de interacción con el cliente.

PORMENORIZACIÓN DE CADA FACTOR.

¿QUÉ SIGNIFICA TECNOLOGÍA, INTERACCIÓN, PERSONALIZACIÓN Y BENEFICIOS BÁSICOS DE PRODUCTO EN CADA INDUSTRIA?

Los factores Tecnológicos, de Personalización y de Interacción no sólo presentan una importancia distinta en cada industria sino que además se materializan en cada una de ellas de manera diferente.

Para detallar qué significa en cada industria de interés (tiendas de productos de lujo, banca, viajes, salud) cada uno de los factores establecidos en la Investigación Secundaria, se realizaron entrevistas con los siguientes expertos:

Andrew Miles	<i>Head of Priceless Cities Europe. Mastercard.</i>
Carlota Mateos	<i>Socia fundadora de Rusticae.</i>
Isabel Llorens	<i>Socia fundadora de Rusticae.</i>
Philippe Guillaumet	<i>Cónsul Honorario de Mónaco en Madrid. Business Advisor.</i>
Montse Cuesta	<i>Directora de la revista AD.</i>
María Cordón	<i>CEO del grupo Quirón.</i>
Rafael Ansón	<i>Presidente de la Real Academia de Gastronomía Española.</i>
Sandra del Río	<i>Directora de la revista CN Traveler.</i>
Javier Arredondo	<i>Director de Editorial Mapas.</i>
Yolanda Sanz	<i>Responsable de Imagen y Marca. Bankinter</i>

El resultado se muestra en la siguiente tabla en donde por cada industria se pormenoriza los conceptos que cada factor de influencia incluye.

	Tiendas de Productos de Lujo	Entidades Financieras	Salud	Viajes
Tecnología	<ol style="list-style-type: none"> Facilidad de Compra en la Web. Info. a través de internet o móvil 	<ol style="list-style-type: none"> Sencillez en operaciones en internet. Realizar cualquier operación en internet. Acceso a cuentas a través de móvil. 	<ol style="list-style-type: none"> Acceder a las técnicas más avanzadas. Solicitar citas o pruebas por internet. 	<ol style="list-style-type: none"> Acceso a últimos adelantos tecnológicos. Diseñar y planificar viaje por internet.
Personalización	<ol style="list-style-type: none"> Buen servicio post-venta Servicio muy personalizado. Solución rápida a problemas. 	<ol style="list-style-type: none"> Soluciones rápidas a problemas. Trato personalizado. Confianza en las recomendaciones. 	<ol style="list-style-type: none"> Servicio a cualquier hora. Mínimo tiempo de espera. Recibir información completa y clara. Servicio muy personalizado. 	<ol style="list-style-type: none"> Solución rápida a problemas. Recibir servicio personalizado. Info. de agencia o guía.
Interacción	<ol style="list-style-type: none"> Confianza en los consejos del personal. 	<ol style="list-style-type: none"> Confianza en persona de contacto. Buena relación con contacto. 	<ol style="list-style-type: none"> Confianza en el personal que me atiende. 	<ol style="list-style-type: none"> Trato amable y eficaz. Personas con las que viajar o conocer.
Beneficios Básicos	<ol style="list-style-type: none"> Productos originales o únicos. Variedad de productos. Ambiente y entorno acogedor Buenas ofertas. Comodidad localización de tienda. Conocer características del producto. Tiempo de espera mínimo. 	<ol style="list-style-type: none"> Localización del banco. Info. completa de productos. Banco reconocido. 	<ol style="list-style-type: none"> Localización del lugar de atención. Compañía u hospital reconocido. 	<ol style="list-style-type: none"> Localización hotel. Visitar lugares espectaculares. Ambiente acogedor del alojamiento. Gastronomía superior. Info. completa. Servicios y Actividades originales. Hoteles de reconocido prestigio.

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA.

Objetivos.

Varios objetivos se establecieron de cara a la investigación cuantitativa con consumidores y clientes de “Tiendas de Productos de Lujo”, “Servicios Financieros”, “Compañías de Salud” y “Viajes”:

1. Conocer el índice de satisfacción general de estos sectores.
2. Definir las características más importantes demandadas por el mercado y su nivel de cumplimiento.
3. Conocer el nivel de comunicación y socialización de las experiencias de cada consumidor.
4. Establecer los factores claves para alcanzar una “experiencia memorable”

Público Objetivo

La implementación del cuestionario fue online y la captación se realizó a través de suscriptores, redes sociales y newsletters de las revistas “Vogue”, “Vanity Fair”, “GQ”, “CN Traveler” y “AD”.

El posicionamiento de estas revistas permite acceder a un público objetivo formado por personas que han incorporado las nuevas tecnologías a su estilo de vida. Son personas que dedican una parte de su tiempo libre a estar informadas de nuevas tendencias y novedades y, por tanto, son consumidores actuales o potenciales de productos de lujo y de productos “premium”.

Muestra

Se realizaron un total de 1.387 entrevistas de las que:

- 84% son mujeres y 16% hombres.
- Por edades, 25% de la muestra tenían más de 45 años y el 64% tenían una edad entre 25 y 45 años.
- 20% de la muestra declaraban unos ingresos anuales superiores a 45.000 euros.

INVESTIGACION CUANTITATIVA. SATISFACCIÓN GENERAL.

¿Cómo calificaría sus últimas experiencias en la utilización de los siguientes servicios y sectores?

Los sectores de “Tiendas de Productos de Lujo”, “Viajes”, “Hoteles” y “Restaurantes” presentan un nivel de satisfacción similar, en el que 25% de los entrevistados consideran el servicio por encima de sus expectativas, 65% en línea con sus expectativas y un 10% por debajo de las expectativas. La nota media de cada uno de estos sectores significa que la experiencia del consumidor está en general por encima de las expectativas.

Banca y Salud presentan niveles de satisfacción por debajo de los anteriores sectores. En Salud casi un 30% consideran el servicio recibido está por debajo de sus expectativas, mientras que en Banca este porcentaje se incrementa hasta el 43%. En ambos sectores sólo 1 de cada 10 personas admite haber recibido un servicio por encima de sus expectativas.

Aunque esta puntuación no califica a ninguna compañía o marca en particular, sí señala la existencia de un margen amplio de mejora en el nivel de competitividad en la industria de “Salud” y principalmente en el mercado de “Banca Comercial”. La situación en “Tiendas de Productos de Lujo”, “Viajes”, “Hoteles” y “Restauración” es más compleja; en general, el cliente está satisfecho con el servicio recibido y las compañías van a tener que ser más creativas e innovadoras para poder tener un margen de diferenciación superior.

INVESTIGACION CUANTITATIVA. TIENDAS DE PRODUCTOS DE LUJO.

Elija las características más importantes para que una tienda de un producto de lujo destaque sobre las demás.

“Servicio muy Personalizado” y “Productos Originales o Únicos” son las dos características que claramente se consideran como las más importantes entre las personas de todos los rangos de edad.

Es de destacar que el grupo de características mejor puntuadas se refieren todas ellas a características relacionadas con Personalización o con Beneficios Propios del Producto”.

La característica de Interacción “Confianza en los consejos del personal” tiene mayor importancia entre las personas de más de 45 años que entre las personas de otros grupos de edad. Esto mismo ocurre con “Comodidad en la localización de la tienda”.

Las dos características Tecnológicas (“Facilidad de compra en la web” e “Información en internet o móvil”) aparecen consideradas como importantes por menos del 20% de los encuestados

INVESTIGACION CUANTITATIVA. TIENDAS DE PRODUCTOS DE LUJO.

En sus últimas visitas a tiendas de productos de lujo ¿cómo calificaría en general las siguientes características?

En línea con los resultados obtenidos al medir la satisfacción general en la industria de “Tiendas de Productos de Lujo”, el nivel de cumplimiento de cara una de las características estudiadas está valorado como “bueno” o “muy bueno”.

Sólo destaca como negativo el 23% de encuestados que califican la característica de “Buenas Ofertas” (posición 6ª de importancia) como “mala” o “muy mala”.

INVESTIGACION CUANTITATIVA.BANCA.

Elija las características más importantes para que una entidad bancaria destaque sobre las demás.

Las características de “Soluciones rápidas a problemas” (Personalización), “Confianza en la persona de contacto” (Interacción), “Sencillez en operaciones por internet” (Tecnología) y “Poder realizar cualquier operación por internet” (Tecnología) son citadas como las más importantes por más del 40% de los encuestados.

Las características de Interacción presentan una importancia mayor en el grupo de más de 45 años: “Confianza en la persona de contacto” es importante para el 55% de las personas de este grupo y “Buena relación con la persona de contacto” lo es para el 33%.

“Comodidad en la localización del banco” que ha sido la característica tradicionalmente más valorada en el siglo pasado aparece en 5ª posición, desbancada por el canal de internet y valorada por un 36% de los entrevistados. En tanto en cuanto las entidades financieras sean capaces de mejorar sus servicios a través del teléfono y de internet esta característica irá perdiendo importancia.

INVESTIGACION CUANTITATIVA.BANCA.

¿Cómo calificaría las siguientes características con relación a su banco o bancos actuales?.

Aunque la valoración de cada una de las características muestran porcentajes altos (alrededor del 60%) de entrevistados que las consideran “buenas” o muy “buenas”, todas ellas presentan importantes márgenes de mejora.

“Soluciones rápidas a problemas”, considerada como la característica principal, es valorada como “mala” o “muy mala” por el 39% de los entrevistados, seguida de “Información completa de productos” considerada negativa por el 32%. Incluso “Buena relación con persona de contacto”, una característica especialmente cuidada por las oficinas bancarias, es considerada como “mala” o “muy mala” por 1 de 4 entrevistados.

Es indudable que, aparte del propio nivel de calidad ofrecido por las entidades bancarias en cada una de estas características, la valoración puede estar contaminada por los últimos acontecimientos acaecidos en el sector y su influencia en la opinión pública.

INVESTIGACION CUANTITATIVA.VIAJES.

Elija las características que considere más importantes para que un viaje de vacaciones destaque sobre las demás.

En Viajes las características relacionadas con los beneficios propios del producto (“Localización del hotel”, “Visitar lugares espectaculares” y “Ambiente acogedor del alojamiento”) junto a la característica de Interacción “Recibir un trato amable y eficaz” se posicionan en los primeros lugares.

Para los grupos de edad menores a 35 años las “Personas con las que viajar o conocer” tiene más importancia que para el resto de las edades.

Las características relacionadas con aspecto tecnológicos no aparecen en posiciones relevantes: “Diseñar el viaje por internet” aparece en 9º lugar con un 22% de las personas que la mencionan, y “Acceso a últimos adelantos tecnológicos” ocupa la última posición con tan sólo 11% de menciones.

INVESTIGACION CUANTITATIVA.VIAJES.

Si en los últimos meses ha estado de viaje de vacaciones, ¿cómo calificaría las siguientes características?.

Al igual que ocurre con “Tiendas de Productos de Lujo” y en línea con los resultados generales de nivel de satisfacción, todas las características de Viajes están “bien” o “muy bien” calificadas.

Entre las cuatro más importantes sólo mencionar que con respecto a “Localización del hotel” 1 de cada 10 entrevistados apunta haber tenido una experiencia por debajo de sus expectativas.

INVESTIGACION CUANTITATIVA.SALUD.

Si está utilizando los servicios de una compañía de salud elija las características que considere más importantes.

En Salud, Personalización (“Servicio a cualquier hora”, “Mínimo tiempo de espera”) e Interacción (“Confianza en el personal que me atiende”) son mencionadas como las características más importantes por más del 40% de los encuestados.

“Acceder a técnicas avanzadas” (Tecnología) es muy relevante para el grupo de edad de más 45 años, y pierde progresivamente importancia conforme nos movemos a grupos de edad más jóvenes. Esta misma situación se repite aunque en menor medida con la elección de una “Compañía u hospital reconocido”.

INVESTIGACION CUANTITATIVA.SALUD.

Si en los últimos meses ha utilizado los servicios de una compañía de seguros de salud o de un hospital, ¿cómo calificaría las siguientes características?

Aunque a nivel general el nivel de satisfacción de Salud presentaba casi un 30% de entrevistados que consideraban que el servicio recibido estaba por debajo de sus expectativas, cuando se valoran una a una las diferentes características se aprecia que el posible decontento no está localizado en sólo una características sino que se reparte entre varias de ellas.

“Tiempo de espera”, “Servicio personalizado” y “Poder solicitar citas o pruebas a través de internet” son las que peor calificación obtienen. Por el contrario, “Confianza en el personal que me atiende”, “Localización del lugar de atención” y “Acceder a técnicas más avanzadas” obtienen calificaciones que está en línea con las mejores puntuaciones obtenidas en “Tiendas de Productos de Lujo” y “Viajes”.

INVESTIGACION CUANTITATIVA. RESUMEN DE LA IMPORTANCIA DE FACTORES POR SECTORES.

El siguiente cuadro muestra los principales elementos que son importantes en cada sector para conseguir un nivel de satisfacción alto.

	Tecnología	Personalización	Interacción	Beneficios Propios del Servicio
Tiendas de Productos de Lujo.		Servicio muy Personalizado.		Productos Originales y únicos.
Banca.	Sencillez en operaciones de internet.	Solución rápida de problemas.	Confianza en persona de contacto.	
Viajes.			Recibir un trato amable y eficaz.	Localización del hotel. Visitar lugares espectaculares.
Salud.	Acceder a técnicas avanzadas. (+45 años)	Servicio a cualquier hora. Mínimo tiempo de espera.	Confianza en personal que atiende.	

En Tiendas de Productos de Lujo, un servicio personalizado en la tienda junto con el tipo de productos que la tienda ofrece son los elementos más importantes destacando significativamente sobre el resto de los conceptos analizados. Los aspectos tecnológicos (facilidad de compra en la web e información a través de internet o móvil) no aparecen mayoritariamente apreciados.

En Banca, Tecnología a través de la sencillez en las operaciones por internet, Personalización representada por ofrecer soluciones rápidas a cada problema, e Interacción mediante la confianza del cliente en la persona de contacto aparecen como los elementos clave para conseguir un alto grado de satisfacción del cliente. La localización de la oficina bancaria, que tradicionalmente ha sido un aspecto muy valorado, ocupa la 5ª posición en importancia, desbancada por el acceso a los servicios a través de internet.

En Viajes, los elementos relacionados con el producto en sí, en especial la localización del hotel y los lugares a visitar, tienen una importancia especial. Junto a estos aspectos el recibir un trato amable y eficaz en el lugar del destino componen los aspectos más importantes.

En Salud, el poder recibir atención a cualquier hora con tiempos de espera mínimo y la confianza en las personas que atienden destacan sobre el resto de los aspectos investigados. El acceso a técnicas avanzadas (Tecnología) es especialmente importante para el grupo de más de 45 años de edad, aunque su importancia decae conforme la edad disminuye.

RECOMENDACIONES. NOS GUSTA COMPARTIR BUENAS EXPERIENCIAS.

Ha recomendado las tiendas visitadas en los últimos meses / su banco o bancos actuales / sus últimos viajes / su compañía de salud u hospital.

En todos los cuatro sectores analizados existe una predisposición mayor a compartir experiencias positivas. Especialmente en Tiendas de Productos de Lujo, Viajes y Salud un 78%, un 91% y un 71% de los encuestados han realizado una recomendación positiva, voluntariamente o cuando han sido preguntados, en los últimos meses. En Banca este porcentaje aunque menor siguen siendo significativos: 51%.

Las redes sociales aparecen como una canal de recomendación relevante en Tiendas de Producto de Lujo (12% de los encuestados la utilizan) y en Viajes (empleada por el 16%).

La predisposición a recomendar o no recomendar de una manera espontánea es mayor en Viajes (66% de los encuestados) y en Tiendas de Productos de Lujo (64%). Mientras que en Salud y Banca estos porcentajes se reducen a 1 de cada 3 encuestados aproximadamente.

MOMENTOS WOW.

¿Podría indicar a qué razones atribuye su mejor experiencia en compra en tiendas de productos de lujo / con sus bancos / en viajes / con servicios de salud?

Cuando se pregunta a los encuestados que señalen a qué causas atribuyen su mejor experiencia en cada uno de los cuatro sectores estudiados, los elementos que indican son los mismos que los mencionados como elementos más importantes en cada sector.

La tabla muestra, por cada sector, los tres elementos más importantes en cada uno de ellos y los tres elementos más destacados a los que se atribuye la mejor experiencia vivida.

Sector	Características más importantes	Su mejor experiencia se debió a...
Compra de Productos Premium.	1. Servicio muy personalizado 2. Productos originales y únicos. 3. Buen servicio post-venta	3. Ambiente y entorno acogedor.
Banca.	1. Soluciones rápidas a problemas. 2. Confianza en personal de contacto. 3. Sencillez en operaciones por internet	
Viajes.	1. Localización del hotel. 2. Recibir un trato amable y eficaz. 3. Visitar lugares espectaculares.	1. Visitar lugares espectaculares. 3. Localización del hotel.
Salud.	1. Servicio a cualquier hora 2. Mínimo tiempo de espera. 3. Confianza en el personal que atiende.	1. Confianza en el personal que atiende, 2. Servicio a cualquier hora 3. Mínimo tiempo de espera

En todos ellos, salvo en tiendas de productos de lujo, los elementos son los mismos aunque el orden de importancia puede cambiar.

En tiendas de productos de lujo la 3ª característica considerada más importante (“buen servicio port-venta”) es sustituida a la hora de considerar la mejor experiencia por “Ambiente y entorno acogedor”.

Queda por averiguar si la experiencia fue memorable por que se superaron las expectativas en aspectos que se consideraban importantes, o si estos aspectos son considerados importantes porque se vivió una grata experiencia gracias a ellos.

BIBLIOGRAFIA.

- www.thecustomerexperience.es
- Accenture:
 - “How the Customer choose a bank”
 - “How banks in Asia will deliver on customer needs and expectations”.
- McKinsey:
 - “Lessons from the Customer Experience survey”.
- Boston Consulting Group:
 - “Luxe Redux”
- PwC:
 - “Experience Radar 2012”.
 - “Customer experience in healthcare: The moment of truth.”
- www.signatureworldwide.com/hotel-training/customer-experience-edge.aspx